

PEMBESARAN UDANG VANAME (LITOPENAEUS VANNAMEI) DENGAN MENGGUNAKAN TERPAL BIOFLOK DI DESA LEYEUN, LEUPUNG ACEH BESAR

Gunawan¹, Muhammadar¹, Adli Waliul Perdana¹, Siska Mellisa¹, Dedi Fazriansyah Putra¹, Muhammad Irham², Edy Miswar², Nur Fadli³, Nanda Rizki Purnama², Iko Imelda Arisa¹, Iswandi⁴, Rahmi⁴

Email Correspondence: gunawan.dkp1965@gmail.com

ABSTRAK

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan petani udang vaname di Desa Leyeun, Leupung, Aceh Besar dalam pembesaran menggunakan terpal bofolx. Fokusnya adalah prinsip dasar budidaya, benih berkualitas, manajemen air, pemberian pakan, dan lingkungan kolam. Pelatihan melibatkan ceramah, diskusi interaktif, dan praktek di lapangan. Peserta berkesempatan mengamati dan berpartisipasi dalam praktikum langsung. Harapannya, mereka mampu menerapkan teknik pembesaran dan mengoptimalkan terpal bofolx dalam budidaya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan produksi udang vaname di desa tersebut, memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kata kunci: pelatihan, pembesaran udang vaname, terpal bofolx, Desa Leyeun, Leupung, Aceh Besar, budidaya, produksi udang.

Keywords: pembesaran udang vaname, terpal bofolx, pelatihan, Desa Leyeun, Leupung, Aceh Besar, perikanan, budidaya udang, kualitas air, pemberian pakan.